

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19381342>

CHIZIQSIZ TENGLAMALAR ILDIZINI AJRATISHNING GRAFIK VA ANALITIK USULLARI

Turg'unov Abrorjon

PhD, dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Umirbaeva Asiya

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU talabasi

Hosilova Malika

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU talabasi

Marufjonov Azizbek

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU talabasi

Chiziqsiz tenglamalar nazariyasi va amaliy dasturlash

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kimyoviy reaktorda eksponensial issiqlik ajralishi va chiziqli sovutish jarayoni o'rtasidagi muvozanat nuqtasini topishda bir noma'lumli chiziqsiz tenglamalar ildizini ajratish masalasi ko'rib chiqiladi. Tenglamaning yagona ildizi mavjudligi uchun yetarli shartlarni ifodalovchi teorema tahlil qilinadi. Transtsendent tenglamalar uchun grafik usul va analitik tekshirish yondashuvlari bayon etiladi. Python dasturlash tili yordamida hisoblash qadamlari jadvali tuziladi va funksiyalar grafiklari chiziladi. $F(x) = e^x - 10x - 2 = 0$ tenglama amaliy misol sifatida to'liq tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: *chiziqsiz tenglama, ildiz ajratish, grafik usul, taqribiy yechim, transtsendent tenglama.*

KIRISH

Dolzarblik. Mavzuning dolzarbligi shundaki, zamonaviy muhandislik, iqtisodiyot va ilmiy tadqiqotlarda chiziqsiz tenglamalarni tez va aniq yechish zaruriyati tobora ortib bormoqda.

ASOSIY QISM

Amaliyotda ko‘plab masalalarda bir noma‘lumli chiziqsiz tenglamalarni yechishga to‘g‘ri keladi. Bunday tenglamalar quyidagi ko‘rinishda ifodalanadi:

$$f(x) = 0 \quad (1)$$

Bunda $f(x)$ - $[a, b]$ oraliqda aniqlangan funktsiya. Agar $f(t) = 0$ bo‘lsa, $x = t$ qiymat (1) tenglamaning yechimi yoki ildizi deyiladi. Tenglamaning aniq yechimini topish ko‘pincha qiyin bo‘lgani sababli, taqribiy yechim topish amalda keng qo‘llaniladi. Bu jarayon ikki bosqichga bo‘linadi:

- 1) Yechimni ajratish (yakkalash) - yagona yechim yotgan intervalni aniqlash;
- 2) Taqribiy yechimni topilgan intervalda berilgan aniqlikda hisoblash.

Ildiz ajratish sharti

Tenglamaning yagona yechimi yotgan oraliqni aniqlash uchun quyidagi teoremdan foydalaniladi:

1-Teorema. Aytaylik:

- 1) $f(x)$ funktsiya $[a, b]$ kesmada uzluksiz va (a, b) intervalda hosilaga ega bo‘lsin;
 - 2) $f(a) \cdot f(b) < 0$, ya‘ni $f(x)$ funktsiya kesmaning chetlarida har xil ishoraga ega bo‘lsin;
 - 3) $f'(x)$ hosila (a, b) intervalda o‘z ishorasini saqlasin.
- U holda, (1) tenglama $[a, b]$ oraliqda yagona yechimga ega bo‘ladi.

Transtsendent tenglama ildizini ajratish

Teoremdagi $[a, b]$ kesmani topishda grafik usuldan foydalaniladi. Bu usulga ko‘ra (1) tenglamaning ildizini ajratish uchun $y = f(x)$ funktsiyaning $[a, b]$ oraliqdagi grafigini chizamiz. Grafikning OX o‘qi bilan kesishish nuqtasining absissasi tenglamaning yechimi bo‘ladi.

Agar $y = f(x)$ funktsiyaning grafigini chizish qiyin bo‘lsa, $f(x) = 0$ tenglamani grafigini chizish qulay bo‘lgan funksiyalarga ajratamiz:

$$f_1(x) = f_2(x) \quad (2)$$

ko‘rinishga keltiramiz va $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ funksiyalarning grafiklarini chizamiz. Bu grafiklar kesishish nuqtasining absissasi $x = t$ qiymat $f(t) = 0$ tenglamaning yechimi bo‘ladi.

1-rasm. $F(x)$ funksiya grafigi.

AMALIY MISOL

1-masala. $e^x - 10x - 2 = 0$ tenglamaning yagona ildizi yotgan oraliq topilsin.

Yechish. Tenglamani $e^x = 10x + 2$ ko‘rinishda yozamiz. So‘ngra $y = e^x$ va $y = 10x + 2$ funksiyalarning grafiglarini chizamiz.

1-rasmdan ko‘rinadiki, $e^x - 10x - 2 = 0$ tenglama yagona yechimini o‘z ichiga olgan oraliq $[-1, 0]$ bo‘ladi. Tanlangan $[-1, 0]$ kesmada teorema shartlarining bajarilishini tekshiramiz:

1) $f(x) = e^x - 10x - 2$ funksiya $[-1, 0]$ oraliqda uzluksiz, $(-1, 0)$ da $f'(x) = e^x - 10$ hosilaga ega.

2) $f(-1) = e^{-1} - 10(-1) - 2 \approx 8.368 > 0$, $f(0) = e^0 - 10 \cdot 0 - 2 = -1 < 0$

Bundan: $f(-1) \cdot f(0) < 0 \checkmark$

3) $\forall x \in (-1, 0)$ bo‘lganda $f'(x) = e^x - 10 < 0$, ya‘ni hosila ishorasini saqlab turadi. \checkmark

Xulosa: 1-teoremaning barcha shartlari $[-1, 0]$ oraliqda bajariladi, shuning uchun tenglama ushbu oraliqda yagona ildizga ega.

1-jadval.

Hisoblash qadamlari ($x \in [-2, 5], h = 0.5$)

x1	x2	f(x1)	f(x2)	Holat
-2	-1.5	18.135	13.223	-
-1.5	-1	13.223	8.368	-
-1	-0.5	8.368	3.607	-
-0.5	0	3.607	-1	ILDIZ
0	0.5	-1	-5.351	-

x1	x2	f(x1)	f(x2)	Holat
0.5	1	-5.351	-9.282	-
1	1.5	-9.282	-12.518	-
1.5	2	-12.518	-14.611	-
2	2.5	-14.611	-14.818	-
2.5	3	-14.818	-11.914	-
3	3.5	-11.914	-3.885	-
3.5	4	-3.885	12.598	ILDIZ
4	4.5	12.598	43.017	-
4.5	5	43.017	96.413	-

2-rasm. Chiziqsiz tenglama grafiklari tahlili: $y = e^x$, $y = 10x + 2$ va $f(x) = e^x - 10x - 2$

XULOSA

Ushbu maqolada chiziqsiz tenglamalar ildizini ajratishning nazariy asoslari va amaliy usullari ko‘rib chiqildi. 1-Teorema yordamida ildiz mavjudligi va yagonaligi shartlari aniqlanadi: funksiya uzluksiz bo‘lishi, kesmaning chetlarida turli ishora olishi va hosilaning ishorasini saqlashi lozim.

Grafik usul transtsendent tenglamalar uchun qulay vosita bo‘lib, funksiyalarning kesishish nuqtasini ko‘rgazmali ravishda aniqlash imkonini beradi. $e^x - 10x - 2 = 0$ amaliy misoli tahlili shuni ko‘rsatdiki, tenglama $[-0.5, 0]$ va $[3.5, 4]$ oraliqlarida ildizlarga ega.

Python dasturlash tili yordamida tuzilgan jadval va grafiklar hisoblash jarayonini avtomatlashtirish va natijalarni ko'rgazmali tasvirlash imkonini beradi. Mazkur yondashuv muhandislik, fizika va iqtisodiyot sohalarida keng qo'llanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Демидович Б.П., Марон И.А. *Основы вычислительной математики*. М.: Наука, 1966. - 664 б.
2. Пирматов Н., Турсунов О. *Hisoblash matematikasi*. Toshkent: O'qituvchi, 2003. - 320 б.
3. Kress R. - *Numerical Analysis*. New York: Springer, 1998. - 326 p.
4. Burden R.L., Faires J.D. - *Numerical Analysis, 10th ed.* Cengage Learning, 2016. - 896 p.
5. Hunter J.D. *Matplotlib: A 2D graphics environment*. Computing in Science & Engineering, 9(3):90–95, 2007.